

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КУЙИШ ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА СИНТЕТИК ШИМҒИЧСИМОН БОҒЛАМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ТАЖРИБАСИ

Аброров Ш.Н.¹, Хакимов Э.А.², Хайитов Л.М.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Полимерлар ва ҳар хил дориларини ўз ичига олган ярим сунъий (синтетик) боғламаларни ишлаб чиқиши ва фойдаланиши — куйиш жароҳатларини самарали даволашнинг янгича такомиллашган, келажаги бор усуллардан бири ҳисобланади. Полиуретан ҳосиласи бўлган пенополиуретан боғлов материалларини ишлаб чиқишида энг кўп ишлатиладиган маҳсулотдир. У асосан (85–90% инерт) газга тўйинтирилган елим маҳсулотлар гуруҳига киради. Ушбу маҳсулот асосида турли хил ярим сунъий боғламалар, масалан, янгича шимғичсимон боғламалар ишлаб чиқарилади. Бу боғламалар кўриниши ва таркиби жиҳатдан қотган кўпикни эслатади, ва булар кўп тарафлама бир қатор ижобий хусусиятларга эга. Бу боғламаларни тиббиёт амалиётида фойдаланишига бўлган қизиқиш ва эҳтиёж доимий ортиб бормоқда ва янгидан-янги боғлов материаллари устида изланишлар олиб боришига замин яратмоқда.

Калит сўзлар: куйиш жароҳати, боғлама.

THE EXPERIENCE OF SYNTHETIC FOAM DRESSINGS APPLICATION FOR THE TREATMENT OF BURNED PATIENTS

Abrorov Sh.N.¹, Khakimov E.A.², Khayitov L.M.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care,
Samarkand, Uzbekistan

Resume. The development and use of polymer-based and various drug-containing semi-synthetic (synthetic) dressings represent one of the modern, advanced, and promising methods for the effective treatment of burn injuries. One of the most commonly used products in the production of polyurethane-based dressing materials is polyurethane foam. It belongs to the group of adhesive products saturated with gas (85–90% inert). Various semi-synthetic dressings, such as modern sponge-like dressings, are produced based on this material. These dressings, in terms of appearance and composition, resemble hardened foam and possess a number of beneficial properties. The interest in and demand for their use in medical practice are steadily increasing, creating a foundation for ongoing research and the development of new dressing materials.

Key words: burn wound, dressing.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ГУБЧАТЫХ ПОВЯЗОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГАМИ

Аброров Ш.Н.¹, Хакимов Э.А.², Хайитов Л.М.¹

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Самарқандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Разработка и применение полимерных и различных лекарственных веществ, входящих в состав полусинтетических (синтетических) повязок, являются одним из современных, усовершенствованных и перспективных методов эффективного лечения ожоговых ран. Наиболее часто используемым продуктом при производстве повязочных материалов на основе полиуретановых соединений является пенополиуретан. Он относится к группе клеевых продуктов, насыщенных газом (на 85–90% инертным). На основе данного материала изготавливаются различные полусинтетические боғламы, например, современные губкообразные повязки. Эти повязки по внешнему виду и составу напоминают затвердевшую пену и обладают рядом положительных свойств. Интерес и потребность в их использовании в медицинской практике неуклонно растут, что создаёт основу для дальнейших исследований и разработки новых повязочных материалов.

Ключевые слова: ожоговая рана, повязка.

e-mail: shax4777@gmail.com, erkinxakimov@mail.ru, khayitov@gmail.com

Кириш. Полиуретан асосида тайёрланган шимгичларнинг асосий хусусиятлари — уларнинг яхши атравматик, химоявий ва амортизирловчи хусусиятлари ҳамда осон қўлланилиши ҳисобланади. Энг муҳими — уларнинг юқори сорбцион қобилияти ва шу орқали яра учун мувозанатлашган нам муҳит яратилишини назорат қилиш имконияти мавжуд. Шунинг учун ҳам бу турдаги синтетик шимгичлар замонавий тиббиётда “гидроцеллюляр” ёки “гидротўрсимон” боғламлар деб аталади. Чунки улар яра суюқлигини шохобчали микроҳужайра тузилиши орқали сўриб олади [10]. Яра экссудати боғлам тузилишига вертикал сорбция (капиллярлик) асосида сингади ва боғлам билан бирга олиб ташланади. Боғлам остида ҳосил бўладиган нам муҳит тўқималарнинг қайта тикланиши учун физиологик шарт-шароитни яратади, грануляция ва эпителизация жараёнларини рағбатлантиради.

Табий шимгичлардан фаркли равишда синтетик шимгичлар яра экссудати билан намланган ҳолда ҳам, курук ҳолатда ҳам ўз бутунлигини йўқотмайди. Ярим сунъий боғламаларнинг қаватма-қават тузилиши терининг тузилишига ўхшаш мукамал боғламаларга яқинлаштиради. Яранинг устига тегадиган қатлам экссудатни ўткази олади ва у махсус ишлов берилиб, боғламга кўшимча хусусиятлар берилади. Ўрта қатлам сорбцион фаолликка эга бўлиб, ташқи қатлам ҳаво ва буғ ўтказувчи, лекин сув ва бактериялар учун тўсиқ бўлган мембрана билан қопланади. Ҳозирги кунда шундай синтетик шимгичларнинг бир нечта турлари ишлаб чиқарилмоқда, улар таркибига кўра фарқ қилади. Уларнинг таркибидаги энг муҳим қисм – ярага тегадиган пастки қатлам бўлиб, у атравматик ва ёпишувчанлик (адгезия) хусусиятларини таъминлайди.

Бу хусусиятлар “Мепилекс” (Merilex) гидроцеллюляр боғламларида муваффақиятли уйғунлаштирилган бўлиб, улар таркибига қараб турли модификацияларда ишлаб чиқарилади: Merilex Transfer – сўрувчи сувсевар шимгич бўлиб, ярага тегиб турадиган томони гидрофоб хусусиятга эга у юмшоқ қатлам билан ишлов берилган; Merilex Lite– сўрувчи сувсевар шимгич бўлиб, ярага тегиб турадиган томони гидрофоб хусусиятга эга у юмшоқ қатлам билан ишлов берилган, ташқи қатлами эса буғ ўтказувчи ва сувга чидамли полиуретан плёнка билан қопланган; Merilex Ag– антибактериал сувсевар пенополиуретан боғлам бўлиб, таркибида кумуш сульфати мавжуд. Яра билан тегишадиган қатлами юмшоқ силикон билан қопланган ва ташқи қатлами буғ ўтказувчи, сув ва бактерияларга чидамли полиуретан плёнка билан қопланган. РШТЁИМ Самарқанд вилояти филиали комбустиология бўлимида “Мепилекс” боғламлари бўйича тадқиқотлар ўтказилди.

Тадқиқот мақсади – уларнинг самарадорлигини аниқлаш ва куйишдан жабрланган беморларда қўллаш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат эди.

Материаллар ва усуллар. Асосий гуруҳга 30 нафар бемор киритилди — улардан 18 нафар (61,7%) эркак ва 12 нафар (38,3%) аёл бўлиб, ёшлари 18 дан 70 ёшгача (ўртача $39,3 \pm 1,8$) эди. Уларнинг маҳаллий даволаш жараёнида “Мепилекс” сериясига мансуб боғламлар қўлланилди. Беморлардаги умумий куйиш майдони тана юзасининг 10 дан 65% гача бўлган (ўртача $31 \pm 2,2\%$). Шундан 7 нафар (24%) беморда фақат I ва II даражали куйишлар кузатилган, қолганларда эса юзаки ва чегаравий куйишлар чуқур куйишлар билан бирга учраган бўлиб, чуқур куйишлар майдони 3 дан 38% гача бўлган (ўртача $11,9 \pm 2,3\%$).

Асосий гуруҳдаги беморлар учта кичик гуруҳга бўлинди:

1. I, II ва III даражали куйиш яралари бўлган беморлар (18 нафар) – уларда «Мепилекс Лайт», «Мепилекс Аргентум» ва «Мепилекс Трансфер» боғламлари қўлланилди (ҳар бир турдаги боғлам бўйича 6 нафар бемор);

2. Фақат III даражали куйиш яралари бўлган беморлар (6 нафар) – бунда «Мепилекс Трансфер» боғламлари тери кўчирмалари (аутодермотрансплантатлар) устига қўлланилди. Кўчирмалар қалинлиги 0,3–0,4 мм бўлиб, турли перфорация коэффицентига эга эди;

3. Битиши қийин бўлган ва узоқ вақт сақланиб қолган куйиш яралари бор жабрланганлар (7 нафар) – уларда «Мепилекс Лайт» ва «Мепилекс Аргентум» боғламлари қўлланилди (ҳар бири бўйича 3 нафар бемор).

Ўрганилаётган боғламларнинг самарадорлигини клиник ва лаборатор жиҳатдан солиштирма баҳолаш амалга оширилди. Бунда асосий мезонлар клиник кўрсаткичлар бўлиб, улар даволаш муддатига таъсир кўрсатган. Шунингдек, кўшимча лаборатор таҳлиллар, жумладан, микробиологик текширув натижалари ўтказилди. Боғламларнинг функционал хусусиятлари, уларнинг хавфсизлиги, беморлар томонидан кўтарилиши ва қўллаш қулайлиги ҳам ўрганилди. Олинган маълумотлар Excel дастурининг стандарт статистик функциялари ёрдамида ишлаб чиқилди: ўртача қиймат ва унинг стандарт хатоси ($M \pm m$) ҳисоблаб чиқилди. Микробиологик самарадорлик яра юзасидаги микроб ифлосланиши даражасининг пасайиши ($\text{LogKOE}/\text{см}^2$) динамикасига қараб баҳоланди. Микроб ифлосланишининг нисбий пасайиши (%) куйидагича ҳисобланган: $(\text{LogKOE даволашгача} - \text{LogKOE даволангандан кейин}) / \text{LogKOE даволашгача} \times 100\%$.

Натижалар ва муҳокама. «Мепилекс» боғламларининг қўлланиш хусусияти шундаки, улар гидрофоб полиуретан таркибига эга бўлса-да, атравматик боғламлардан фарқли ўларок, фақат дренаж килувчи хусусиятларга эмас, балки хужайравий тузилиши ҳисобидан ўртача даражадаги гидрофиль сорбция (синдирувчанлик) хусусиятига ҳам эга бўлиб, яра экссудатини боғлам ичида ушлаб тура олади. Бу хусусиятлар «Трансфер» ва «Лайт» боғламларида яққолроқ намоён бўлди. Шу билан бирга, «Аргентум» боғламларида (эхтимол, кумушнинг антимикроб компонент сифатидаги таъсири сабабли) сорбция хусусиятлари анча суст кузатилди: улар остида экссудат йиғилиши қайд этилди. Аммо экссудат миқдорининг кўпайиши, унинг ўзига хос ҳидининг пайдо бўлиши ва яра атрофидаги терининг мацерацияси (немланиб емирилиши) фақатгина боғлам остидаги яралар инфекцияланганда ёки иккамчи ирик жараён ривожланганда кузатилди. I даражали куйишларда баъзи ҳолатларда бир марта боғлам қўллаш билан тўлиқ эпителизацияга эришилди. «Мепилекс» турли боғламларидан I даражали юзаки куйишларда ва II даражали чегаравий элементлар билан бирга келган ҳолатларда фойдаланиш самарали бўлиб, эпителизация ўртача 8–10 кун ичида юз берди. II даражали чекланган куйишлар ва II–III даражали «мозаик» куйишларини даволашда мазкур боғламлардан яра жараёнининг биринчи босқичиданоқ фойдаланиш мумкин. Дастлабки босқичда экссудат мавжуд бўлганда «Трансфер» боғламлари қўлланилди, кейинчалик эса «Лайт» боғламлари самарали бўлди (1-расм). Бу ҳолда перифокал яллиғланиш тезда бартараф этилди, яралар некротик тўқималардан тозаланди, фаол четки ва оролча эпителизация кузатилди, натижада яра майдони қисқарди. «Мепилекс Аргентум» боғламларини II ва III даражали тўрсимон куйишларни даволашда қора қўтирни, хусусан, қаватма-қават тозалашдан кейин, самарали эканлиги исботланди. Бу ҳолларда боғламлар яра юзасига «ёпишди», улар остида чегаравий II даражали куйишларнинг тери дериватларидан эпителизацияси фаол кечди. Шу туфайли III даражали кичик яралар ҳам битди ва бу жойларда аутодермопластика ўтказиш талаб этилмади (2-расм). II–III даражали куйишларда эпителий регенерацияси муддатига кўра «Мепилекс» бошқа турдаги боғламлар ўртасида айтарли фарқ кузатилмади: ўртача 14–16 ва 18–21 кун бўлди. Шу билан бирга, битиш атравматик боғламларга нисбатан 1–2 кун тезроқ юз берган бўлса-да, бу кўрсаткич ҳам статистик жиҳатдан ишончли эмас эди. «Мепилекс» боғламлари тўрсимон боғламлардан фарқли ўларок, битиш давридаги яра юзасидан осон ажралиб тушди ва натижада янги ҳосил бўлган эпидермис шикастланмади (3-расм).

1-расм. II даражали куйиш жароҳатларида «Мепилекс» боғламларининг қўлланилиши: а – жароҳатдан кейин 3-кундаги ўзгаришлар; б – яраларга қўйилган «Мепилекс Трансфер» боғламлари; в – жароҳатдан кейин 7-кундаги яралар; г – жароҳатдан кейин 12-кундаги яралар; д – яраларга қўйилган «Мепилекс Лайт» боғламлари; е – жароҳатдан кейин 16-кунда яраларнинг тўлиқ эпителий регинирацияси.

2-расм. II ва III даражали куйиш жароҳатларида «Мепилекс Аргентум» боғламларининг қўлланилиши: а – жароҳатдан кейин 4-кунидаги яралар; б – яраларга қўйилган «Мепилекс Аргентум» боғламлари; в, г – боғламни олишдан аввал ва кейин 3 кунлик даволаш натижалари; д – жароҳатдан кейин 12-кунидаги яралар; е – жароҳатдан кейин 18-кунида яраларнинг эпителизацияси.

3-расм. II даражали куйиш жароҳатларида «Мепилекс Лайт» ва атравматик «Парапран» боғламларини қўллаш натижаларини таққослаш: а – жароҳатдан кейин 8-куни: чапда – ярада «Мепилекс», ўнгда – «Парапран» боғламлари; б – «Мепилекс» боғлами олинганидан кейинги яра ҳолати; в – жароҳатдан кейин 13-куни «Мепилекс» билан қопланган яра соҳасининг тўлиқ эпителий регинирацияси

Таққосланаётган боғламлар кўмагида битмай келаётган яраларни даволашда ва муолажанинг бошлангич босқичида «Мепилекс Аргентум» боғламларидан фойдаланиш юқори яхши натижа беради (4-расм). Сероз-пўсқон аралаш экссудат миқдори ортиши кузатилди, аммо яллиғланиш кучайишига хос белгилалар аниқланмади. Перевязкалар вақтида яралар некротик қобиклардан тозаланди, экссудат миқдори камайди ва фаол четки ҳамда оролчалар шаклидаги эпителизация кузатилди, натижада яралар майдони анча қискарди. Бу шароитда даволаш «Мепилекс Лайт» боғламлари билан давом эттирилди.

«Мепилекс Лайт» боғламлари, айниқса, II даражали куйишлар ва донор участкалар шифо топгандан кейин янгидан ҳосил бўлган эпидермиснинг шикастланиши (деэпителизация) ҳолатларида жуда самарали бўлди (5-расм).

4-расм. Узок муддат битмаган чуқур яраларни даволашда «Мепилекс Аргентум» боғламларининг қўлланилиши: а – жароҳатдан кейин 26-кунидаги яралар; б – яраларга қўйилган «Мепилекс Аргентум» боғламлари; в – «Мепилекс Аргентум» боғламлари билан даволаш бошланганидан 8 кун ўтгач яраларнинг эпителий регинирацияси

5-расм. Донор жарохат сохаларидаги янгидан ҳосил бўлган эпидермиснинг шикастланишини (деэпителизацияси) даволашда «Мепилекс Лайт» боғламларининг қўлланилиши: а – даволашдан олдинги ; б – қўйилган «Мепилекс Лайт» боғламлари; в – «Мепилекс Лайт» боғламлари билан даволаш бошланганидан 7 кун ўтгач яраларнинг эпителий регинирацияси

Кичик (6 см² гача) қолдиқ яралар ўртача 10–13 кун ичида битиши кузатилди. Кўпгина беморларда аутодермопластикасиз даволашга эришилди. «Мепилекс» боғламлари, айниқса, куйи тан аъзоларидаги қолдиқ яраларда эластик боғламлар остида самарали бўлди, бу эса куйишдан жабрланган беморларни эртароқ фаоллаштириш имконини берди.

Бу ҳолатлар «Мепилекс» боғламларини III даражали куйишларни даволашда қўллашга қарши кўрсатма эканини тасдиқлайди. Шу билан бирга, II ва III даражали «мозаик» куйишларда «Мепилекс» боғламлари ва Левомекол мази ёки йодопирон эритмаси сингари дори воситалари сингидрилган дока боғламларни изчил қўллаш, яллиғланиш асоратларининг олдини олиш, некроз учоқларидан яраларни тезроқ тозалаш ва II даражали куйишларда эпителизацияни фаоллаштириш имконини берди.

6-расм. Перфорирланган аутодермотрансплантатларга «Мепилекс Трансфер» боғламларини қўллаш: а – аутодермопластикадан кейин операция вақтидаги ҳолат; б – аутодермотрансплантатлар устига жойлаштирилган «Мепилекс Трансфер» боғламлари; в, г – операциядан кейин 5-кунги, «Мепилекс Трансфер» боғламлари ечилгунича ва ечилгандан сўнг ҳолати, перфорирланган трансплантат хужайраларида фаол эпителизация жараёни кўзга ташланмоқда.

«Мепилекс Трансфер» боғламларини перфорирланган аутодермотрансплантатларга қўллашда эпителизация муддати атравматик боғламларга нисбатан камроқ бўлди (операциядан кейин мос равишда $8,7 \pm 0,4$ ва $9,1 \pm 0,6$ кун) (6-расм). Бироқ, боғламни намлаб ечишга қарамасдан, айрим

беморларда, айниқса перфорация коэффициентлари 1:4 ва 1:6 бўлган трансплантатларда, кўчирилган терини шикастлаш ҳолатлари кузатилди. Шунингдек, боғламларни операциядан сўнг 4 кундан ортиқча қолдириш экссудат миқдорининг ортишига олиб келди. Пересадка қилинган трансплантатлар ириши эса ҳар икки гуруҳда деярли бир хил даражада кузатилди.

Беморлар «Мепилекс» боғламларини асосан яхши кўтардилар, жойда аллергиялик ёки сенсibiliзирловчи таъсирлар аниқланмади. Барча турдаги «Мепилекс» боғламлари — уларнинг юмшоқ силикон қатлами ва нам муҳит яратиш хусусияти туфайли — атравматик, яъни тўқималарга зарар етказмасдан, енгил ва оғриқсиз ҳолда яра юзасидан ечиб олинди.

Атравматик сеткали боғламларга нисбатан «Мепилекс» боғламлари билан даволанган беморлар перевязка вақтида ва улар оралиғида оғриқ ҳисси камайганини, шунингдек, боғламларнинг танга ёқимлилигини таъкидладилар

Айрим беморларда боғламлар билан перевязка умумий анестезиясиз амалга оширилди.

Safetac силикон қатламининг кейинги тўқималар ярали бўлиб қолиш жараёнига таъсири ушбу тадқиқот вазибаларига кирмаган. Аммо куйиш яралари битгандан сўнг гиперемия ва гиперкератоз белгилари тезда йўқолиши, гипертрофик жароҳатлар ривожланиш хавфи камайишидан дарак беради.

«Мепилекс» боғламларини қўллашда фақат 18% беморларда турли даражадаги нохуш ҳолатлар кузатилди.

1-даража (енгил) — даволаш режимини ўзгартиришни талаб қилмайди: боғлам қўйилгандан сўнг қичишиш (2 ҳолат);

2-даража (ўртача) — даволаш режимини ўзгартиришни талаб этади (перевязкаларни тез-тез қилиш): боғлам остида гематома (1 ҳолат) ва яра ириши (2 ҳолат);

3-даража (оғир) — боғламлар билан даволашни тўхтатиш қачонки қичишиш ва маҳаллий ҳарорат кўтарилиши, яранинг илвираши ва ириши, аутодермотрансплантат соҳаларининг эриб кетиши каби ҳолатларда талаб этилади.

Барча ҳолатлардаги ифлосланиш (йиринглаш) патоген микроорганизмларнинг персистенцияси ёки суперинфекцияси билан боғлиқ эди. Олиб борилган микробиологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, «Мепилекс» боғламларидан фойдаланиш фонида яралардаги микроблар билан ифлосланиш даражаси пасайган. Бу эҳтимолан боғламларнинг бактерияларни ўз ичига олган экссудатни сўриб олиш қобилияти билан боғлиқ.

Шу билан бирга, атравматик боғламлар билан таққослаганда, айниқса кумуш сақловчи «Аргентум» туридаги «Мепилекс» боғламлари қўлланилганда, микроб билан ифлосланиш даражасининг нисбатан кўпроқ пасайиши кузатилган.

Шу сабабли уларни яра инфекциясини олдини олишда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бироқ, агар ярада аниқ ифода этилган инфекция белгилари мавжуд бўлса, бундай ҳолларда «Мепилекс» боғламларидан фойдаланиш тавсия этилмайди.

Хулоса. Шу тариқа, олиб борилган тадқиқотлар «Мепилекс» сериясига мансуб синтетик шимгичсимон боғламларнинг яхши клиник самарадорлиги, беморлар томонидан яхши кўтарилиши ва қўллашдаги қулайлигини намоён этди. Барча турдаги «Мепилекс» боғламларини қўллашнинг асосий кўрсатмалари — инфекцияланмаган II даражали чегаравий ёнғин жароҳатлари ҳамда II ва III даражали чекланган «мозаик» куйикларни (айниқса струпни олиб ташлагандан кейин, яъни яра жараёнининг 2-босқичида) атравматик даволашдан иборат.

«Мепилекс» боғламларини қўллашнинг бошқа кўрсатмаларига кичик майдондаги, узоқ вақт сақланиб турган қолдиқ куйик жароҳатлари ва янгидан ҳосил бўлган эпидермиснинг ажралиб тушган жойларидаги яраларни юритиш қиради.

Шу билан бирга, бу боғламларни перфорирланган аутодермотрансплантатлар устига қўллаш бошқа гуруҳ боғламлари билан таққослаганда сезиларли афзалликка эга эмас.

«Мепилекс Лайт», «Аргентум» ва «Трансфер» каби гидроцеллюляр боғламлар ётқизилган беморларни ҳам, амбулатор шароитдаги беморларни ҳам даволашда самарали қўлланилиши мумкин, албатта уларни тайинлаш кўрсатмалари инобатга олинган ҳолда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Banes A.J., Compton D.W., Bornhoeft J. et al. Biologic, biosynthetic, and synthetic dressings as temporary wound covers: a biochemical comparison. *J. Burn Care Rehabil.* 1986; 7 (2): 96–104.
2. Davies J.W.L. Synthetic materials for covering burn wound: Progress toward perfection. Part 1. Short-term materials. *Burns.* 1984; 10 (94): 94–103.
3. Smith D. J. Use of Biobrane in wound management. *J. Burn Care Rehabil.* 1995; 16: 317–20.

4. Ward R.S., Saffle J.R. Topical agents in burn and wound care. *Phys. Ther.* 1995; 75 (6): 526–38.
5. Kiene S. Differential therapeutic indications for the use of Xenoderm and SYSpur-derm in burns and other skin defects. *Zentralbl. Chir.* 1981. 106 (18): 1201–3.
6. Rose E., Riedeberger J., Mahnke P.F. Animal experimental testing of the synthetic skin substitute SYSpur-derm. *Z. Exp. Chir.* 1980; 13 (2): 70–4.
7. Gibson B. A comparison of cost-effectiveness of two modern dressings in the treatment of chronic exuding wounds. 1998: 22.
8. Gonzalez J.G. et al. A hydrocellular dressing versus a hydrocolloid dressing in the management of patients with pressure sore. Acute and chronic wounds: Is there a difference? In: *Prot. of the 8th Eur. Conf.*; 1998: 29.
9. Hampton S., Collins F. Use of Drawtex, Aquacel and Iodoflex: their effect on microbiology of wounds and healing rates. In: *Taking wound care into 21st century: Prot. of the 9th Eur. Conf. on Advances in Wound Management*; 1999: 23.
10. Nazarenko G.I., Sugurova I.Yu., Glyantsev S.P. *Wound. Dressing. Patient. Modern medical technologies.* Moscow: Meditsina; 2002.

Иқтибос учун: Аброров Ш.Н., Хакимов Э.А., Хайитов Л.М. Куйиш жароҳатлари билан касалланган беморларни даволашда синтетик шимғичсимон боғламлардан фойдаланиш тажрибаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 321–327. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15868002>